

DODOTO

JURNAL PENDIDIKAN

STRATEGI *INTERACTIVE INSTRUCTION* SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
KETERAMPILAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA MAHASISWA PGSD

Irawati Sabban, S.Pd., M.Pd

REVIEW BUKU

MASALAH KUALITAS PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI
(*Quality Issues In Higher Education*. By: M. J. Harrison)

Bakar Djibat Dinilai: Prof. Suyanto, Ph.D

PERAN GURU DALAM PEMBINAAN KARAKTER SISWA
DI SD MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE

Taufik Abdullah, S.S, M.Pd dan Iwan Irawan, S.Pd.,M.Pd

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *BRAINSTORMING* DALAM
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PENGERTIAN DAN JENIS-
JENIS SUMBER DAYA ALAM KELAS XI IPS SMA NEGERI 5 HALMAHERA TENGAH.

Andi Suaema, S.Pd, M.Pd Riswan Dahlan

LITERATURE IS THE EXPRESSION OF LANGUAGE

Amrin Hi. Saban, S.S.,M.Pd.B.I

KONTRIBUSI KEMAMPUAN AWAL, KECERDASAN EMOSIONAL DAN PERHATIAN
ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KECAMATAN
KOTA TERNATE TENGAH

Hujairah Hi. Muhammad, S.Pd, M.Pd

TEACHER'S STRATEGY IN TEACHING WRITING NARRATIVE TEXT USING
TRANSITION SIGNALS TO THE FIRST GRADE OF SMP IT AL BINA KOTA TERNATE

Erwin Gay, S.Pd, M.Ed.CS dan Lukman Ohoiwuy

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

REVIEW BUKU

MASALAH KUALITAS PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

(Quality Issues In Higher Education. By: M. J. Harrison)

Oleh: Bakar Djibat

Dinilai: Prof. Suyanto, Ph.D

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

ABSTRAK

Kualitas pendidikan tinggi menunjukkan paradoks bahwa hanya universitas yang mampu bersainglah akan menjadi lembaga yang lebih kuat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan komoditas utamanya setiap lembaga pendidikan tinggi. Semua lembaga pendidikan tinggi hendaknya selalu memperhatikan perkembangan dan kemandirian setiap mahasiswa. Selain itu, perguruan tinggi harus bertanggungjawab menetapkan standar untuk pengembangan institusinya kedepan, dan selalu mendorong wacana budaya kritis dan dijadikan ciri khas di Perguruan Tinggi yang menjadikan pendidikan tinggi sebagai wahana penelitian bagi semua orang yang bisa mendapatkan manfaat dan yang ingin memiliki akses untuk itu. Kondisi ini merupakan sesuatu yang penting dan sangat mendasar serta tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh indikator kinerja.

Kata Kunci : Peran perguruan tinggi, dan kualitas pendidikan di Indonesia

Perdebatan tentang kualitas pendidikan tinggi dapat dipahami sebagai sebuah fenomena internasional, seperti perubahan hubungan yang terjadi antara negara dan pendidikan tinggi di Inggris, padahal Inggris memiliki ciri khas karena latar belakang sejarah dimana kualitas pendidikan tingginya merupakan standar kualitas di Eropa, bahkan bisa dikatakan menjadi ikon di Eropa, namun beberapa kalangan menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Hal ini dikarenakan seluruh tingkatan pendidikan dikelola secara otonom. Partisipasi masyarakat Eropa menunjukkan bahwa langkah menuju nasionalisasi pendidikan tinggi di Inggris memiliki dampak paling mendasar

terhadap pengaturan kelembagaan pendidikan tinggi dalam skala internasional, dan ini merupakan krisis yang menggambarkan kondisi PT di Inggris, Peters (1992: 123). Neave (1990:113) menjelaskan; ketika terjadi perubahan dan dinamika pengembangan kelembagaan justru bergeser ke luar Inggris, apakah itu disebabkan oleh latar belakang konsumen ekstern atau tekanan oleh pemerintah Inggris, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peters (1992) mengatakan, pemerintah dan seluruh partai oposisi di Inggris memiliki komitmen sangat kuat terhadap pencapaian tujuan sistem pendidikan tinggi. Hal Ini ditandai dengan perubahan paradigma terutama perubahan mentalitas diseluruh lembaga pendidikan tinggi. Neave (1985)

menyoroti perubahan mendasar dari masa lalu dengan menyatakan bahwa visi baru sekarang ini merupakan visi yang lebih terarah dan bakal melahirkan sistem pendidikan yang lebih baik sesuai prediksi Robbins hingga 1985. Lebih lanjut Neave (1985: 350), mengatakan langkah pemerintah Inggris terhadap perkembangan pendidikan tinggi memunculkan kesan elitis dan kriteria kelulusan yang tinggi terutama politeknik, menimbulkan tingkat perbedaan dikalangan masyarakat. Singkatnya, pendidikan tinggi di Inggris adalah pendidikan tinggi elitis yang dipoles secara halus supaya terkesan merakyat.

Visi pendidikan tinggi saat ini menurut M.J.Harrison tidak hanya peningkatan kualitas secara menyeluruh tetapi juga mengandung perbedaan secara institusional terutama dalam hal pluralisme dan fungsinya. Martin Trow (1987: 274), memberi komentar dari sudut pandang orang Amerika dengan mengatakan; Dasar semua keyakinan dan sentimen, bukan hanya dimiliki oleh kalangan akademisi Inggris tetapi juga pegawai negeri sipil dan politisi, yang menyatakan bahwa keadaan ini di mana pun bisa ditemui. Itulah sebabnya lulusan pendidikan tinggi harus berkualitas, hal ini bisa dilihat pada nilainya, dan komitmen yang menghalangi keanekaragaman dalam sistem harus dihapus.

M.J.Harrison dalam tulisan ini juga menyajikan komitmen politik terhadap pluralisme sistem pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas menurut

sudut pandang orang Inggris serta perubahan hubungan antara negara dan pendidikan tinggi. Penilaian terhadap kualitas memperlihatkan beberapa PT memiliki standar mutu yang tetap, tetapi dalam perjalanannya terkadang keluar dari komitmen awal. Hal inilah yang membuat sebagian orang selalu memperdebatkan masalah kualitas, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang misterius dan membingungkan.

M.J.Harrison mengklaim bahwa wawasan yang diperoleh dari teori post-modern memungkinkan kita menempatkan teka-teki ini sebagai sesuatu yang perlu pemecahan. Teori post-modern juga mengandung beberapa tema umum yang relevan dengan perdebatan tentang kualitas pendidikan tinggi serta seluruh tingkatan pelayanannya. Peter Scott (1991b: 12) menjelaskan hubungan dasar teori post-modern dengan institusi publik dalam masyarakat dengan mengatakan, sebagai institusi, mau tidak mau lembaga pendidikan tinggi harus menjadi lebih penting bagi mekanisme peningkatan perekonomian pasca-industri bagi masyarakat, dan menjadikannya sebagai budaya demokrasi, serta tidak dapat dihindari bahwa masyarakat dan budaya akan tergerus olehnya.

Dalam pandangan M.J.Harrison, hubungan ini selalu berubah dan bersifat paradoks, dimana negara meningkatkan akuntabilitas kekuasaannya atas lembaga-lembaga publik (terutama tanggung jawab pendanaan), negara menciptakan lembaga baru untuk

mengontrol. Neave menjelaskan perubahan hubungan antara negara dan pendidikan tinggi ini lebih sebagai sebuah etika atau penguatan kontrol langsung atau tidak langsung. Lebih lanjut Neave (1985: 355), mengatakan semua jenis kontrol maju secara bersamaan. Pada tataran ini hubungan Pendidikan tinggi dan negara memiliki karakteristik yang unik.

M.J.Harrison mengatakan *pertama*, tulisan ini pada dasarnya adalah sebuah esai untuk menjelaskan perubahan pola kontrol sosial yang ingin memunculkan salah satu lembaga untuk menjaga standar yang telah dijalankan pendidikan tinggi sejak tahun 1960-an, juga berfungsi untuk menjaga hubungannya dengan negara dalam konteks gerakan post-modern. Hal ini juga berfungsi sebagai asimilasi kekuatan-kekuatan sosial di Inggris yang lebih luas. *Kedua*, Neave dan Trow menjelaskan salah satu pengaruhnya adalah tetap menjadi dasar sistem penjaminan mutu. Contohnya adalah *Council for National Academic Awards* (CNAA) sebuah lembaga nasional di Inggris yang mengurus masalah Akademik, dengan memiliki kewenangan untuk memberi sertifikat yang setara dengan orang-orang lulusan PT.

M.J.Harrison terilhami oleh pemikiran sejarawan Prancis Michel Foucault, yang mengeksplorasi ide-ide besar yang dimodifikasi dan disebarluaskan ke berbagai sektor kehidupan modern terutama terkait dengan masalah kebudayaan. Foucault juga merupakan salah satu ahli yang

menggali potensi budaya manusia tanpa henti dan menyatakan hampir semua budaya manusia berdasarkan keakraban (Hoskins 1990 : 29). Hoskins mengklaim telah menemukan pemikiran murni Foucault: yaitu, bahwa ia adalah seorang sejarawan pendidikan yang sangat kokoh dalam pemikirannya. Jika semua kemajuan sekarang diraih berdasarkan tekanan dan pengawasan eksternal, lalu bagaimana dengan akuntabilitas dan kontrol kualitas? Sejarah awal CNAA didominasi oleh akademisi di kampus-kampus, sehingga tidak memiliki sistem yang jelas, hanya diformalkan oleh para ahli sebagai pengontrol kualitas, juga memiliki kewenangan untuk mencetuskan wacana akademik. M.J.Harrison mengajukan beberapa komentar sebagai berikut:

1. CNAA adalah organisasi yang bertugas menjamin kualitas di pendidikan tinggi sebagai sektor publik.
2. Jaminan kualitas menjadi masalah bagi setiap universitas.
3. Sebagian besar universitas sekarang dituntut untuk menetapkan masa pendidikan lebih lama, mereka dipaksa untuk menerapkan sistem secara utuh, yaitu kontrol kualitas dalam pendidikan tinggi, sistem jaminan mutu internal, evaluasi oleh audit eksternal sebagai alat menentukan hal-hal terkait dengan lembaga donor.

Bagi M.J.Harrison kebutuhan untuk masalah ini terdiri dari dua macam:

- a. Lembaga sangat membutuhkan dukungan karena kualitas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Administrasi lembaga harus yang terbaik, mengingat tekanan birokrasi pemerintah terhadap lembaga pendidikan tinggi sangat kuat, terutama bagian kepegawaian (BKD di Indonesia).

- b. Universitas terus didanai terutama dari sumber-sumber publik. Oleh karena itu tekanan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik juga menyebabkan peningkatan penekanan yang menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi harus sesuai dengan kebutuhan pasar (Burrows et al 1992: 9).

Kebutuhan akan dua masalah di atas menurut Harrison adalah untuk meminimalisir tekanan dari berbagai pihak. Pendidikan tinggi memang selalu membutuhkan pengawasan, kategorisasi, pengukuran dan pemeriksaan. Dalam hubungan ini Douglas Hurd mengamati keadaan di Inggris dengan mengatakan; Dibawah Margaret Thatcher, dua keputusan strategis yang diambil dalam rangka mendongkrak kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. (Hurd 1992: 6). Ketergantungan konsumen bertumpu pada masalah komoditas baru yang diperlukan untuk memudahkan tugas-tugas tanpa bantuan. (Haug 1986: 534). Ketergantungan pasar juga memunculkan keresahan sosial dan terganggunya stabilitas masyarakat, karena budaya asli di satu daerah bisa tergerus oleh arus modernisasi. Istilah M.J. Harrison sebagai "kekosongan sosial" yang dengan mudah dimasuki

modernisasi. Pasar merupakan sarana utama integrasi sosial, solidaritas dan legitimasi. Partai politik menjadi sarana untuk meyakinkan pemilih, siapa yang terbaik dapat diterima oleh pasar dan secara efisien memberikan tingkat kepuasan terhadap konsumen. Itulah sebabnya perlu meningkatkan daya saing pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar secara internal (Peters 1989: 103).

Pada tahun 1984, Sir Keith Joseph menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan tinggi harus meningkatkan kualitas dan nilai secara finansial. Teori ekonomi post-modern menyatakan masyarakat adalah pelaku pasar. Prinsip-prinsip kunci dari era post-modern menurut M.J.Harrison adalah:

1. Keunggulan produsen atas konsumen;
2. Peningkatan kepuasan konsumen atas disiplin kerja
3. Pengurangan pentingnya organisasi ekonomi dibandingkan dengan orientasi konsumen.

Bauman (1987: 165-66) mengatakan, dengan keterampilan yang bagus, seseorang akan memperoleh kepastian dalam hidupnya di masa depan karena ia mempunyai banyak pilihan pekerjaan, ia tidak takut dengan perubahan. Oleh karena itu negara akan berusaha menjauhkan diri dari melakukan kontrol langsung atas penentuan sumber daya atau bertanggung jawab langsung atas penentuan tersebut. Strategi negara harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan pasar yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dengan menyediakan

subsidi bagi usaha kecil dan menengah

2. Menyediakan layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat dengan tidak memandang latar belakang.

Neave (1986: 168) mengatakan intervensi Negara terlalu jauh terhadap perguruan tinggi akan merusak kebebasan akademik, mengapa negara tidak bersikap arif terhadap PT? M.J.Harrison menekankan negara harus berusaha untuk memisahkan diri dari keterlibatan dalam isu-isu potensial dan konflik ideologis yang muncul di kampus-kampus. Negara harus menjadi sosial kontrol yang bijaksana, membubarkan organisasi radikal dan mendorong meningkatnya kualitas merupakan sesuatu yang sangat positif. Ketika salah satu kelompok ahli gagal dalam mengantisipasi kondisi yang selalu berubah saat ini, maka prasangka pemerintah akan semakin negatif, bahkan ada kecenderungan untuk tidak lagi ada kerjasama, karena kekuatan finansial dari pemerintah terhadap PT merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Alasan lain adalah untuk menghilangkan kesan dari PT terhadap Negara mengenai peningkatan kualitas pasca-modernisme. Perdebatan mengenai kualitas pendidikan di PT dilihat sebagai usaha untuk memaksakan kehendak secara monologis. Pandangan seperti ini luar biasa karena menjadi gerakan dari sistem pemerintahan yang membatasi

pendidikan tinggi menuju sistem yang lebih terbuka.

M.J.Harrison mengatakan bahwa sebuah standar, apapun bentuknya harus ditetapkan sebelum program dilaksanakan. Itulah sebabnya para pengamat dan akademisi di kampus-kampus di Inggris selalu memantau perkembangan kualitas pendidikan tinggi sebelum lahirnya organisasi-organisasi militan di kampus-kampus. Para dosen yang sudah pensiun juga ikut memantau perkembangan dan kualitas pendidikan tinggi. Mereka ini menurut Kogan (1991: 86) cukup dihargai dan mendapat tempat paling terhormat disemua universitas di Inggris. Hal ini merupakan sesuatu yang positif dari peningkatan kualitas pendidikan tinggi. M.J.Harrison berpandangan kualitas pengajaran dan penelitian dipandang sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Beliau menekankan pengetahuan harus dijiwai dengan etika, sebaliknya penelitian harus berdasarkan objektivitas dan empirik.

Dalam upaya membangun Negara, M.J.Harrison mengatakan tidak bisa menghindari realitas pluralisme dan keragaman kelembagaan yang membaaur menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, pikiran kita akan beralih ke pluralisme internal dan kurangnya standarisasi nilai-nilai absolut dalam sivitas akademika di era kontemporer. Analisis dari Peter Scott (1991 a) menyatakan ide mengenai kualitas pendidikan tinggi menunjukkan paradoks bahwa hanya universitas yang mampu bersainglah akan menjadi lembaga yang lebih kuat

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan komoditas utamanya setiap lembaga pendidikan tinggi. Perluasan akses dalam kehidupan intelektual, dan demokratisasi, mengakibatkan setiap negara semakin tidak terkendali untuk membicarakan keutuhan budaya intelektual mereka. Mengingat pluralisme terus-menerus menghantui bentuk post-modern dan heterogenitas institusinya. Bagi Harrison, pengakuan negara terhadap lulusan PT bukan terletak pada nilai yang tertera dalam ijazahnya, melainkan pada kompetensi, kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh seorang lulusan. Sosok inilah yang akan mendapat legitimasi dari semua pihak, karena dapat dipastikan akan menembus pasar kerja yang ketat. M.J.Harrison menambahkan lembaga pendidikan tinggi semacam ini akan jauh dari masalah, karena legitimasi adalah isu sentral atau masalah potensial. Matthew Arnold (1963) mendefinisikan pendidikan yang maju adalah pendidikan yang menghargai budaya dan menerapkan disiplin tinggi. Pandangan ini harus diperhatikan oleh para petinggi pemerintahan karena maju mundurnya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Budaya itu adalah hak semua orang, karena itu seseorang akan mengenal siapa dirinya, jika ia sudah mengenal dirinya, pasti ia juga mengenal budayanya.

KESIMPULAN

1. Kualitas pendidikan tinggi di Inggris memiliki ciri khas tersendiri karena latar belakang sejarah sehingga merupakan standar kualitas di Eropa, bahkan bisa dikatakan menjadi ikon di Eropa,
2. Mahasiswa yang memiliki ide cemerlang akan ingat bahwa konsep budayanya diyakini dapat menuntunnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Banyak negara seakan melupakan masa lalunya. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah masa lalunya.
3. Bukan suatu kebetulan bahwa salah satu kritik paling konstruktif adalah upaya untuk menerapkan indikator kinerja bagi pendidikan tinggi
4. Perlu diingat bahwa perangkat pendidikan tinggi pertama kali diadakan sebagai alat kontrol dan pengawasan terutama terhadap warga kampus ketika kontrol sosial lambat laun tidak efektif.
5. Beberapa komentar dari perspektif post-modern pada ilmu pengetahuan memberikan masukan yang berharga bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan benar-benar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. M.J.Harrison menyatakan bahwa ada perbedaan secara empiris antar masyarakat modern. Postmodernism bukan proses yang telah selesai, tetapi ia adalah sebuah perangkat

yang berguna untuk memastikan sifat mendasar dari modernitas.

KRITIK

1. Partisipasi masyarakat Eropa menunjukkan bahwa langkah menuju nasionalisasi pendidikan tinggi di Inggris memiliki dampak paling mendasar terhadap pengaturan kelembagaan pendidikan tinggi dalam skala internasional. Namun sebagian orang menganggapnya sebuah krisis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan PT di Inggris.
2. Dikatakan bahwa Inggris merupakan ikon kualitas pendidikan tinggi di Eropa, tapi ketika terjadi perubahan dan dinamika pengembangan kelembagaan justru bergeser ke luar Inggris, apakah itu disebabkan oleh tekanan yang terlalu kuat dari pemerintah Inggris? Atau karena hubungan kurang bagus antara pemerintah dengan lembaga pendidikan tinggi mengingat seluruh lembaga pendidikan tinggi dikelola secara otonom.
3. Ketika menulis, M.J.Harrison terlalu kuat terilhami oleh pemikiran Michel Foucault yang notabene seorang sejarawan, dengan mengeksplorasi ide-ide besar yang dimodifikasi dan disebarluaskan ke berbagai sektor kehidupan modern terutama terkait dengan masalah kebudayaan, padahal masalah ini bukan hanya persoalan pewarisan budaya.
4. Terkait masalah mutu, kualitas kontrol akan tercipta melalui proses regenerasi pimpinan lembaga secara

demokratis. Dengan begitu, pikiran kita akan menerima pluralisme dengan lapang dada.

5. Pendidikan tinggi di Inggris adalah pendidikan tinggi elitis yang dipoles secara halus supaya terkesan merakyat.
6. M.J.Harrison menekankan negara harus berusaha untuk memisahkan diri dari keterlibatan dalam isu-isu potensial dan konflik ideologis yang muncul di kampus-kampus. Bagi saya, konsep ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia karena seotonom apapun Perguruan Tinggi, pasti tidak bisa melepaskan diri dari pemerintah, hal ini terutama terkait dengan pendanaan dan pengguna lulusan.

SARAN

1. Semua lembaga pendidikan tinggi hendaknya selalu memperhatikan perkembangan dan kemandirian setiap mahasiswa,
2. Seluruh lembaga pendidikan tinggi harus bertanggungjawab menetapkan standar untuk pengembangan institusinya kedepan,
3. Diharapkan semua lembaga pendidikan tinggi selalu mendorong wacana budaya kritis dan dijadikan ciri khas di Perguruan Tinggi
4. Menjadikan pendidikan tinggi sebagai wahana penelitian bagi semua orang yang bisa mendapatkan manfaat dan yang ingin memiliki akses untuk itu. Kondisi ini merupakan sesuatu yang penting dan sangat mendasar serta tidak dapat

- sepenuhnya ditangkap oleh indikator kinerja.
5. Meningkatnya kecenderungan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat dominan, maka pendidikan tinggi harus menjadi transmisi pengetahuan sebagai pelatihan tertinggi yang mampu membimbing masyarakat terhadap partisipasi di segala bidang, dan ini sudah pasti memiliki implikasi terhadap pendanaan.
 6. Untuk kondisi Indonesia, sangat cocok menerapkan konsep Margaret Thatcher, dengan keputusan strategis bahwa dalam rangka mendongkrak kesejahteraan masyarakat harus menitikberatkan kesehatan dan pendidikan. Para dosen yang sudah pensiun juga harus ikut memantau perkembangan dan kualitas pendidikan tinggi. Mereka harus dihargai dan mendapat tempat terhormat. Hal ini merupakan sesuatu yang positif dari peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Kualitas pengajaran dan penelitian dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan harus dijiwai dengan etika, sebaliknya penelitian harus berdasarkan objektivitas dan empirik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, M. (1963) *Culture and Anarchy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Barnett, R.A. (1988) 'Institutions of higher education: purposes and "performance indicators"', *Oxford Review of Education* 14(1):97-112.
- Bauman, Z. (1987) *Legislators and Interpreters*, Cambridge: Polity Press.
- _____ (1992) *Intimations of Post Modernity*, London: Routledge.
- Bourdieu, P. (1984) *Distinction, a Social Critique of the Judgment of Taste*, London: Routledge.
- Burrows, A., Harvey, L. and Green, D. (1992) in *Approaches to Quality and Assurance in Higher Education: A Review, Quality in Higher Education*, 1992.
- Foucault, M. (1977) *Discipline and Punish*, London: Allen Lane.
- Haug, W.F. (1986) *Critique of Commodity Aesthetics*, Cambridge: Polity Press.
- Hurd, D. (1992) *Sunday Times*, 3 Aug.
- Hoskin, K. (1990) 'Foucault under examination: the crypto-educationalist unmasked' in S.J.Ball (ed.) *Foucault and Education, Disciplines and Knowledge*, London: Routledge.

- Kogan, M. (1991) *The Case of the United Kingdom*, CRE-action, Morges, No. 96.
- Lyotard, J.F. (1984) *The Postmodern Condition: a Report on Knowledge* G. Bennington and B.Massumi (trans.), Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Neave, G. (1985) 'Elite and mass higher education in Britain: a regressive model?' *Comparative Education Review* 29(30):347-61.
- _____ (1986) 'The all-seeing eye of the Prince in western Europe', in G.R.C. Moodie (ed.) *Standards and Criteria in Higher Education*, Society for Research into Higher Education/NFER, Windsor: Nelson.
- _____ (1990) 'On preparing for markets: trends in higher education in western Europe, 1988-1990', *European Journal of Education*, 25(2): 105-22.
- Peters, M. (1989) 'Techno-science, rationality, and the university: Lyotard on the "postmodern condition"', *Educational Theory* 39(2): 93-105.
- _____ (1992) 'Performance and accountability in "post-industrial society": the crisis of British universities', *Studies in Higher Education* 17 (2):123-39.
- Scott, P. (1991a) 'Knowledge's outer shape, inner life: the idea of mass higher education 2', *Times Higher Education Supplement* (16 Aug.)
- _____ (1991b) 'Confusion as evidence of health: the idea of mass higher education 3', *The Higher*, 23 Aug., p. 12.
- Steiner, G. (1976) *Extraterritorial*, New York: Atheneum.
- Trow, M. (1987) 'Academic standards and mass higher education', *Higher Education Quarterly* 41(3):268-92.
- Vught, F.A. (1991) 'Higher education quality assessment in Europe: the next step: evaluation and quality', CRE-action, No. 96.